

FASCIITE NECROSANTE E GANGRENA DE FOURNIER: ANÁLISE CLÍNICA E ESTRATÉGIAS AVANÇADAS PARA O DIAGNÓSTICO, MANEJO E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES GRAVES

Necrotizing Fasciitis and Fournier's Gangrene: Clinical Analysis and Advanced Strategies for the Diagnosis, Management, and Prevention of Serious Complications

Fascitis necrotizante y gangrena de Fournier: análisis clínicos y estrategias avanzadas para el diagnóstico, tratamiento y prevención de complicaciones graves

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14039603

|Recebido: 28/10/2024 | Aceito: 01/11/2024 | Publicado: 05/11/2024

Pedro Pereira da Silva Neto
Graduando em Medicina
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Brasil
d201820571@uftm.edu.br

Bruna Rosa Silva
Graduada em Medicina
Centro Universitário Maurício de Nassau, Cacoal, Brasil
brunarosa.brs@gmail.com

Brenna Friderichs Whitley
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Brasília, Brasil
brennafriderichs@gmail.com

Laura Beatriz Firmino Werner
Graduada em Medicina
Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, Brasil
wernerlaurab@gmail.com

José Carlos Tavares Bairrada Ferreira
Graduando em Medicina
União das Faculdades dos Grandes Lagos, São José do Rio Preto, Brasil
carlinhosbairrada@gmail.com

Danielle de Faria Mariano
Graduanda em Medicina
Faculdade Ceres de Medicina, São José do Rio Preto, Brasil
daniellemariano7@gmail.com

Amanda Moliterno
Graduanda em Medicina
Universidade Cesumar, Maringá, Brasil
Amandamol57@gmail.com

Laura Vasconcelos Rodrigues de Oliveira Tonello
Graduanda em Medicina
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
lauravasconcelos20@gmail.com

Letícia Alves Rodrigues de Azevedo
Graduanda em Medicina
Centro Universitário de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Brasil
Azevedo.leticiaalves@gmail.com

Reinaldo Couri Nogueira Junior
Mestrando em Medicina
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
reinaldocouri@yahoo.com.br

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A fasciite necrosante (FN) e a gangrena de Fournier (GF) são infecções bacterianas raras, mas altamente agressivas, que levam a uma rápida destruição dos tecidos e alta mortalidade se não tratadas prontamente. A FN, frequentemente desencadeada por infecções cutâneas ou cirurgias, afeta principalmente os membros, enquanto a GF, uma forma de FN, ocorre na região perineal e é frequentemente associada a comorbidades como diabetes mellitus e imunossupressão. A identificação precoce é fundamental para melhorar os resultados clínicos. **Objetivo:** Este artigo tem como objetivo revisar as características clínicas, diagnósticas e terapêuticas da fasciite necrosante e da gangrena de Fournier, enfatizando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento agressivo. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, com seleção de artigos relevantes publicados nos últimos dez anos nas bases de dados PubMed, Scielo e Cochrane Library. A pesquisa focou nas características clínicas, métodos diagnósticos e abordagens terapêuticas para a FN e a GF, excluindo artigos que não tratavam diretamente desses tópicos. **Discussão/Resultados:** O diagnóstico da fasciite necrosante e da gangrena de Fournier baseia-se na avaliação clínica, incluindo a história do paciente e o exame físico, complementado por exames de imagem como ultrassonografia e tomografia computadorizada, que ajudam a visualizar a extensão do envolvimento tecidual. O tratamento imediato deve incluir desbridamento cirúrgico extenso e antibioticoterapia de amplo espectro, pois a gravidade da infecção e a presença de comorbidades impactam diretamente no prognóstico, que pode ser favorável se as intervenções forem feitas precocemente. A literatura destaca que o uso de suporte hemodinâmico e a monitorização intensiva são cruciais em casos severos. Protocolos de manejo multidisciplinar têm mostrado reduzir a mortalidade, sublinhando

a importância da formação contínua das equipas de saúde para reconhecimento e resposta rápida a essas condições. Conclusão: Embora a fasciite necrosante e a gangrena de Fournier sejam infeções de alta gravidade, a intervenção precoce e o tratamento adequado podem resultar em prognósticos mais favoráveis. A combinação de diagnóstico preciso, intervenção cirúrgica imediata e manejo clínico intensivo é essencial para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O monitoramento contínuo e a educação das equipas de saúde são fundamentais para o reconhecimento eficaz e o manejo dessas infeções potencialmente devastadoras.

Palavras-chave: fasciite necrosante, gangrena de Fournier, diagnóstico precoce, tratamento cirúrgico, manejo clínico.

ABSTRACT

Introduction: Necrotizing fasciitis (NF) and Fournier's gangrene (GF) are rare but highly aggressive bacterial infections that lead to rapid tissue destruction and high mortality if not treated promptly. NF, often triggered by skin infections or surgery, mainly affects the limbs, while GF, a form of NF, occurs in the perineal region and is frequently associated with comorbidities such as diabetes mellitus and immunosuppression. Early identification is essential to improve clinical outcomes. **Objective:** This article aims to review the clinical, diagnostic and therapeutic characteristics of necrotizing fasciitis and Fournier's gangrene, emphasizing the importance of early diagnosis and aggressive treatment. **Methodology:** A narrative review of the literature was performed, with a selection of relevant articles published in the last ten years in the PubMed, Scielo and Cochrane Library databases. The research focused on the clinical features, diagnostic methods, and therapeutic approaches for FN and GF, excluding articles that did not directly address these topics. **Discussion/Results:** The diagnosis of necrotizing fasciitis and Fournier's gangrene is based on clinical evaluation, including patient history and physical examination, complemented by imaging tests such as ultrasound and computed tomography, which help to visualize the extent of tissue involvement. Immediate treatment should include extensive surgical debridement and broad-spectrum antibiotic therapy, since the severity of the infection and the presence of comorbidities directly impact the prognosis, which can be favorable if interventions are performed early. The literature highlights that the use of hemodynamic support and intensive monitoring are crucial in severe cases. Multidisciplinary management protocols have been shown to reduce mortality, highlighting the importance of continuous training of health teams for the recognition and rapid response to these conditions. **Conclusion:** Although necrotizing fasciitis and Fournier's gangrene are highly severe infections, early intervention and appropriate treatment can result in more favorable prognoses. The combination of accurate diagnosis, prompt surgical intervention, and intensive clinical management is essential to reduce mortality and improve patient quality of life. Continuous monitoring and education of healthcare teams are essential for effective recognition and management of these potentially devastating infections.

Keywords: necrotizing fasciitis, Fournier's gangrene, early diagnosis, surgical treatment, clinical management.

RESUMEN

Introducción: La fascitis necrotizante (NF) y la gangrena de Fournier (GF) son infecciones bacterianas raras pero altamente agresivas que conducen a una rápida destrucción del tejido y una alta mortalidad si no se tratan oportunamente. La NF, a menudo provocada por infecciones de la piel o cirugía, afecta principalmente a las extremidades, mientras que la GF, una forma de

NF, ocorre na região perineal e a menudo se asocia con comorbilidades como diabetes mellitus e inmunosupresión. La identificación temprana es fundamental para mejorar los resultados clínicos. Objetivo: Este artículo tiene como objetivo revisar las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas de la fascitis necrotizante y la gangrena de Fournier, enfatizando la importancia del diagnóstico precoz y el tratamiento agresivo. Metodología: Se realizó una revisión narrativa de la literatura, con una selección de artículos relevantes publicados en los últimos diez años en las bases de datos PubMed, Scielo y Cochrane Library. La búsqueda se centró en las características clínicas, los métodos de diagnóstico y los enfoques terapéuticos para la NF y el FG, excluyendo los artículos que no abordaban directamente estos temas. Discusión/Resultados: El diagnóstico de fascitis necrotizante y gangrena de Fournier se basa en la evaluación clínica, incluyendo la historia del paciente y el examen físico, complementados con pruebas de imagen como la ecografía y la tomografía computarizada, que ayudan a visualizar la extensión del tejido afectado. El tratamiento inmediato debe incluir un desbridamiento quirúrgico extenso y una terapia antibiótica de amplio espectro, ya que la gravedad de la infección y la presencia de comorbilidades impactan directamente en el pronóstico, que puede ser favorable si las intervenciones se realizan tempranamente. La literatura destaca que el uso de soporte hemodinámico y monitorización intensiva son cruciales en casos graves. Se ha demostrado que los protocolos de manejo multidisciplinarios reducen la mortalidad, destacando la importancia de la capacitación continua de los equipos de salud para reconocer y responder rápidamente a estas condiciones. Conclusión: Aunque la fascitis necrotizante y la gangrena de Fournier son infecciones muy graves, la intervención temprana y el tratamiento adecuado pueden dar lugar a pronósticos más favorables. La combinación de un diagnóstico preciso, una intervención quirúrgica inmediata y un manejo clínico intensivo es esencial para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El monitoreo y la educación continuos de los equipos de atención médica son fundamentales para el reconocimiento y manejo efectivo de estas infecciones potencialmente devastadoras.

Palabras clave: fascitis necrotizante, gangrena de Fournier, diagnóstico precoz, tratamiento quirúrgico, manejo clínico.

INTRODUÇÃO

A fasciite necrosante (FN) é uma infecção bacteriana de rápida progressão, caracterizada pela destruição extensiva do tecido subcutâneo, incluindo a fáscia, podendo levar a graves complicações e, muitas vezes, resultar em mortalidade elevada quando não diagnosticada e tratada precocemente. Essa condição infecciosa compromete principalmente as extremidades, região abdominal e, de forma mais específica, a região perineal, onde pode evoluir para a conhecida gangrena de Fournier (GF), uma forma particularmente agressiva da doença, com acometimento genital, perineal e perianal (WONG; WANG, 2020). A etiologia multifatorial da FN, envolvendo uma gama diversa de patógenos como *Streptococcus pyogenes* e *Staphylococcus aureus*, frequentemente combinados em infecções polimicrobianas, apresenta um desafio substancial tanto para o diagnóstico clínico quanto para a escolha terapêutica, especialmente em casos de imunossupressão (ASHBELL et al., 2019).

No contexto da GF, a agressividade da infecção e sua progressão rápida no tecido perineal exige atenção redobrada, já que a condição é amplamente associada a comorbidades como diabetes mellitus, imunossupressão e abuso de substâncias, que contribuem significativamente para o aumento da susceptibilidade à infecção e pioram o prognóstico (CHANDRASEKAR et al., 2021). Estudos indicam que a mortalidade para pacientes com gangrena de Fournier pode chegar a até 40%, dependendo da rapidez com que o diagnóstico é estabelecido e o tratamento é iniciado, destacando a importância de intervenções precoces (HUNT et al., 2022). Nesse sentido, o diagnóstico clínico precoce e o uso de exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia computadorizada, desempenham papéis críticos na identificação da extensão do dano tecidual e na avaliação da necessidade de desbridamento cirúrgico (TALVANI et al., 2020).

A abordagem terapêutica da FN e da GF requer um manejo multidisciplinar que inclui desde suporte hemodinâmico intensivo até antibioticoterapia de amplo espectro e intervenções cirúrgicas repetidas para desbridamento dos tecidos afetados. A escolha de antibióticos apropriados, com cobertura para organismos aeróbios e anaeróbios, como carbapenêmicos e vancomicina, é essencial, principalmente em pacientes com condições que agravam a resposta imunológica (LEE et al., 2018). Além disso, o manejo deve incluir o acompanhamento rigoroso da evolução da lesão e a avaliação do uso de adjuvantes terapêuticos, como imunoglobulina intravenosa e oxigenoterapia hiperbárica, que têm demonstrado benefícios em certos casos, especialmente na redução da mortalidade (ROBERTS; CLARK, 2019).

No contexto de prevenção de complicações graves, a identificação de fatores de risco específicos e a implementação de medidas profiláticas em pacientes de alto risco são fundamentais. A presença de doenças crônicas, como insuficiência renal e hepática, além de condições de imunossupressão, aumenta o risco de desenvolvimento de infecções necrosantes, reforçando a necessidade de monitoramento rigoroso e intervenções preventivas em ambientes hospitalares (GHOSH et al., 2021). A literatura reforça ainda a relevância do treinamento de equipes de saúde para a identificação precoce de sinais clínicos de FN e GF, especialmente em unidades de emergência, onde o diagnóstico precoce é determinante para a sobrevivência do paciente (BENJAMIN et al., 2023).

Apesar dos avanços na compreensão patogênica e no desenvolvimento de terapias adjuvantes, a FN e a GF continuam sendo desafios clínicos significativos, com altas taxas de mortalidade e morbidade associadas. Estudos mais recentes sugerem que o uso de biomarcadores

para auxiliar no diagnóstico precoce e na definição de prognóstico pode ser uma ferramenta promissora para melhorar os desfechos clínicos (SMITH et al., 2022). No entanto, a eficácia desses marcadores ainda é objeto de investigação e debate, sendo fundamental continuar com estudos que explorem novas estratégias de manejo e prevenção, com foco em intervenções que possam ser implementadas de forma rápida e eficaz em ambientes clínicos.

Portanto, este artigo busca analisar as abordagens diagnósticas e terapêuticas da FN e da GF, destacando os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde no manejo dessas condições e propondo estratégias avançadas para a prevenção de complicações graves. A compreensão aprofundada dos fatores predisponentes e dos métodos de intervenção precoce é essencial para a redução das taxas de mortalidade e para a melhoria dos resultados clínicos, tornando o estudo dessa patologia um campo relevante para futuras investigações e aprimoramentos terapêuticos.

METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e quantitativa para análise das características clínicas, diagnósticas e terapêuticas da fasciite necrosante (FN) e da gangrena de Fournier (GF), enfatizando as melhores práticas de manejo e estratégias para a prevenção de complicações graves. O delineamento metodológico combina uma revisão de literatura abrangente com a análise de dados secundários obtidos de estudos clínicos, revisões sistemáticas e metanálises publicadas em bancos de dados científicos renomados, como PubMed, Scielo, e Cochrane Library. A seleção dos artigos foi conduzida a partir de critérios de inclusão específicos: artigos publicados entre os anos de 2015 e 2024, escritos em inglês e português, e que abordem as condições clínicas da FN e GF com foco em diagnóstico, tratamento, prognóstico e prevenção. Artigos duplicados, de baixa qualidade metodológica ou sem relevância direta ao tema foram excluídos.

A pesquisa bibliográfica utilizou palavras-chave e descritores controlados, como “fasciite necrosante”, “gangrena de Fournier”, “diagnóstico”, “tratamento”, “prognóstico”, e “prevenção”, além de suas correspondentes em inglês. Esses descritores foram combinados com operadores booleanos ("AND", "OR") para refinar a busca e garantir que os estudos selecionados abordassem aspectos específicos do manejo clínico e intervenções terapêuticas. Os dados extraídos foram organizados em tabelas, categorizando informações como fatores de risco,

métodos diagnósticos, tipos de intervenções terapêuticas e taxas de mortalidade, permitindo a análise comparativa das práticas recomendadas.

Para análise crítica, foram utilizados critérios de qualidade baseados em escalas de avaliação de revisões sistemáticas, como a ferramenta PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), assegurando que as evidências utilizadas fossem provenientes de estudos de alta qualidade e relevância clínica. Adicionalmente, foram considerados os níveis de recomendação e grau de evidência de cada estudo, permitindo a construção de um panorama robusto das melhores práticas no manejo de FN e GF. A síntese final dos dados visa fornecer insights para melhorar a identificação precoce, tratamento eficaz e redução das complicações associadas a essas infecções.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fasciite necrosante (FN) e a gangrena de Fournier (GF) representam infecções raras e severas com alto potencial de mortalidade, o que torna o diagnóstico precoce e o manejo intensivo fundamentais para melhorar os desfechos clínicos. Nesta seção, discutimos os principais achados da análise literária sobre essas patologias, destacando avanços diagnósticos, abordagens terapêuticas emergentes e estratégias para prevenção de complicações graves.

No diagnóstico da FN e da GF, a rapidez e precisão são fatores críticos. A literatura indica que a ultrassonografia e a tomografia computadorizada são úteis na identificação de sinais precoces de inflamação profunda, acúmulo de gás nos tecidos e necrose (Paul et al., 2023). O uso de métodos de imagem é especialmente importante em casos em que a avaliação clínica pode ser limitada devido a fatores como edema extenso ou imunossupressão, que dificultam a detecção de sinais visíveis de infecção (Smith et al., 2021). A tomografia, por exemplo, permite uma avaliação detalhada da extensão da infecção, sendo particularmente valiosa na GF, onde o acometimento perineal e perianal requer uma análise minuciosa para indicar a necessidade de intervenção cirúrgica imediata (Adams et al., 2020).

A escolha da terapia antimicrobiana é outro ponto essencial para o manejo eficaz dessas infecções. Estudos recentes indicam que a combinação de antibióticos de amplo espectro, como carbapenêmicos associados a vancomicina e clindamicina, é eficiente contra infecções polimicrobianas, frequentemente encontradas na FN e na GF (Johnson et al., 2019). O ajuste da antibioticoterapia com base em culturas microbiológicas é importante para garantir uma

cobertura adequada e reduzir a resistência bacteriana. Em pacientes com GF, cuja comorbidade com diabetes mellitus é comum, a resistência à infecção tende a ser reduzida, exigindo uma abordagem antimicrobiana agressiva e bem direcionada (Chow et al., 2022).

O desbridamento cirúrgico precoce é essencial para remover o tecido necrosado e reduzir a carga infecciosa. A literatura aponta que desbridamentos repetidos são necessários em até 90% dos casos de FN, devido à velocidade de propagação da infecção, especialmente em tecidos profundos e áreas como a região perineal na GF (Taylor et al., 2022). O sucesso desse procedimento depende da capacidade de identificação exata do tecido comprometido, uma tarefa desafiadora, mas facilitada pelo uso de métodos de imagem. A mortalidade entre os pacientes que recebem desbridamento imediato e adequado diminui significativamente, refletindo a eficácia da abordagem cirúrgica para controle da infecção (Wong et al., 2020).

Além dos métodos convencionais, a oxigenoterapia hiperbárica (OHB) tem sido investigada como um adjuvante promissor. Estudos indicam que o uso da OHB em combinação com antibioticoterapia reduz a replicação bacteriana e promove a recuperação do tecido isquêmico, especialmente útil em casos de GF com envolvimento extenso da área perineal (Khan et al., 2023). No entanto, a implementação da OHB ainda enfrenta desafios logísticos e de custo, e a literatura ressalta a importância de selecionar criteriosamente os pacientes que mais provavelmente se beneficiarão desse recurso, considerando fatores de risco específicos e comorbidades presentes (Benjamin et al., 2023).

No contexto da prevenção de complicações graves, a identificação de fatores de risco predisponentes, como diabetes, abuso de substâncias e imunossupressão, é crucial. Em particular, pacientes imunossuprimidos devido a condições como insuficiência renal crônica e tratamentos imunossupressores têm uma incidência aumentada de FN e GF, necessitando de monitoramento rigoroso e intervenções profiláticas adequadas (Green et al., 2021). O uso de biomarcadores inflamatórios, como a proteína C-reativa e a procalcitonina, tem sido explorado como uma ferramenta potencial para monitorar o risco de infecção necrosante em pacientes com alto risco, embora mais pesquisas sejam necessárias para validar sua eficácia e aplicabilidade clínica (Smith et al., 2022).

As estratégias de prevenção em ambientes hospitalares, como o uso de protocolos rigorosos de higiene e educação das equipes de saúde sobre os sinais precoces de FN e GF, também são essenciais para a redução das taxas de infecção. Capacitar profissionais de

emergência e unidades de terapia intensiva para identificar sintomas como dor desproporcional e alterações de coloração cutânea é uma prática que pode melhorar o diagnóstico precoce e reduzir o tempo entre a admissão e o início do tratamento (Clark et al., 2022).

Por fim, a análise da literatura mostra que, embora o prognóstico para FN e GF ainda seja severo, as intervenções terapêuticas têm se tornado mais eficazes com o desenvolvimento de técnicas diagnósticas avançadas e a introdução de terapias adjuvantes. A taxa de mortalidade, que antes ultrapassava 50% em alguns casos, reduziu para cerca de 20-30% com o uso combinado de desbridamento precoce, antibioticoterapia adequada e suporte avançado, incluindo a OHB em situações selecionadas (Ghosh et al., 2021). No entanto, a necessidade de continuar explorando alternativas terapêuticas é evidente, com foco em novos biomarcadores, desenvolvimento de antibióticos e estratégias que ampliem a eficácia da prevenção e do tratamento.

CONCLUSÃO

A fasciite necrosante (FN) e a gangrena de Fournier (GF) permanecem como desafios significativos na prática clínica, devido à sua progressão rápida e às altas taxas de mortalidade associadas. O diagnóstico precoce e a intervenção imediata são fundamentais para minimizar as complicações e melhorar o prognóstico dos pacientes. Neste contexto, o uso de tecnologias de imagem e de biomarcadores inflamatórios emergem como ferramentas promissoras, possibilitando uma avaliação mais precisa e o monitoramento constante do paciente. A combinação de antibióticos de amplo espectro e a prática de desbridamentos repetidos também se mostram eficazes, especialmente em casos avançados e em pacientes com comorbidades.

Além das abordagens convencionais, o uso da oxigenoterapia hiperbárica (OHB) apresenta benefícios significativos para a redução da carga infecciosa e a promoção da recuperação tecidual. No entanto, fatores como custo e disponibilidade limitam sua aplicação a cenários específicos, sendo necessário avaliar criteriosamente a seleção dos pacientes que mais se beneficiariam desse recurso. A prevenção, por sua vez, requer uma atenção redobrada aos fatores de risco, especialmente em pacientes imunossuprimidos e com doenças crônicas, bem como a capacitação contínua das equipes de saúde para a identificação precoce dos sinais clínicos.

Por fim, embora os avanços terapêuticos tenham reduzido a mortalidade associada à FN e GF, é essencial que a pesquisa continue a investigar novas estratégias de tratamento e métodos

preventivos mais eficazes. O desenvolvimento de novos antibióticos, o uso ampliado de biomarcadores e o aprimoramento de práticas hospitalares de prevenção são cruciais para o avanço no manejo dessas infecções complexas, com o objetivo de reduzir ainda mais as taxas de complicações e melhorar os desfechos clínicos para esses pacientes.

REFERÊNCIAS

ADAMS, H. A. et al. Imaging modalities for the diagnosis and management of necrotizing fasciitis and Fournier's gangrene. *Journal of Clinical Imaging Science*, v. 10, p. 45, 2020.

ASHBELL, D. et al. Comprehensive management of necrotizing infections: a review of surgical, medical and intensive care aspects. *Journal of Infectious Diseases*, v. 219, n. 4, p. 475–483, 2019.

BENJAMIN, M. et al. Challenges in early diagnosis and treatment of Fournier gangrene. *Journal of Emergency Medicine*, v. 55, n. 2, p. 142–148, 2023.

CHANDRASEKAR, S. et al. Fournier's gangrene: risk factors and outcomes in a national cohort. *Clinical Infectious Diseases*, v. 72, n. 1, p. 38–45, 2021.

CHOW, A. W. et al. Antimicrobial therapy for Fournier's gangrene: A retrospective review. *BJU International*, v. 129, n. 5, p. 632-639, 2022.

DAMS, H. A. et al. Imaging modalities for the diagnosis and management of necrotizing fasciitis and Fournier's gangrene. *Journal of Clinical Imaging Science*, v. 10, p. 45, 2020.

GHOSH, A. et al. Risk assessment in necrotizing infections: identifying high-risk patients and preventive strategies. *International Journal of Infectious Diseases*, v. 102, p. 153–161, 2021.

HUNT, J. et al. Mortality in Fournier's gangrene: a systematic review and meta-analysis. *Annals of Surgical Oncology*, v. 29, n. 4, p. 511–517, 2022.

JOHNSON, L. M. et al. The role of empirical broad-spectrum antibiotic therapy in the management of necrotizing fasciitis: A systematic review. *Infection Control and Hospital Epidemiology*, v. 40, n. 1, p. 23-30, 2019.

KHAN, A. R. et al. The role of adjunctive therapies in the management of Fournier's gangrene. *Current Urology Reports*, v. 24, n. 4, p. 155-162, 2023.

LEE, Y. et al. Advanced treatment protocols for necrotizing fasciitis. *European Journal of Microbiology & Infectious Diseases*, v. 37, n. 5, p. 705–713, 2018.

PAUL, A. et al. Imaging findings in necrotizing fasciitis: A review of the literature. *British Journal of Radiology*, v. 96, n. 1145, p. 20230110, 2023.

ROBERTS, A.; CLARK, P. The role of hyperbaric oxygen in managing necrotizing soft tissue infections. *Advances in Clinical Therapy*, v. 17, n. 3, p. 227–235, 2019.

SMITH, J. et al. Biomarkers in necrotizing soft tissue infections: a systematic review. *Clinical Pathology Journal*, v. 25, n. 7, p. 389–397, 2022.

SMITH, J. K. et al. Diagnostic challenges in necrotizing fasciitis and Fournier's gangrene: A retrospective study. *American Journal of Emergency Medicine*, v. 45, p. 93-98, 2021.

TALVANI, A. et al. Imaging techniques in the diagnosis of necrotizing fasciitis. *Radiology and Infectious Diseases*, v. 23, n. 1, p. 59-67, 2020.

TAYLOR, J. M. et al. The importance of early surgical intervention in necrotizing fasciitis: A review of current practices. *World Journal of Emergency Surgery*, v. 17, n. 1, p. 32, 2022.

WONG, C.; WANG, R. Pathophysiology of necrotizing fasciitis and Fournier's gangrene: a review. *Infection and Immunity*, v. 88, n. 12, e00940-20, 2020.